

LOS!

GUTE
WISSENSCHAFTLICHE
PRAXIS

**PUBLIKATIONS-
FONDS**

**PUBLIKATIONS-
BERATUNG**

**UNIVERSITÄTS-
VERLAG**

REPOSITORY

FORSCHUNGS- DATEN- MANAGEMENT

BIBLIOMETRIE + REPORTING

**AKTIONS-
KARTE**

**COPY-
RIGHT-
FALLE**

GOLD
OPEN ACCESS

**DIAMOND
OPEN ACCESS**

**CLOSED
ACCESS**

OA

OPEN ACCESS

APOLY

~~MONOPOLY~~ - FREE & FAIR!

